

ИССЛЕДОВАНИЕ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ДВИЖЕНИЙ ЗЕМНОЙ КОРЫ СПОСОБОМ ПОВТОРНОГО НИВЕЛИРОВАНИЯ

Измгали А.Б.

магистрант, Satbayev University, Алматы, Казахстан

Нурпеисова Т.Б.

профессор, к.т.н., Satbayev University, Алматы, Казахстан

STUDY OF VERTICAL MOVEMENTS OF THE EARTH'S SURFACE BY REPEATED LEVELING

Izmgali A.

Master's Student, Satbayev University, Almaty, Kazakhstan

Nurpeissova T.

professor, candidate of technical sciences, Satbayev University, Almaty, Kazakhstan

Аннотация

В статье представлены результаты исследований высокоточного повторного нивелирования в зоне основных тектонических разломов на территории г. Алматы.

Abstract

The results of high-precision repeated leveling conducted in the zone of major tectonic faults within the territory of Almaty are presented.

Ключевые слова: прогностический полигон, высокоточное нивелирование, вертикальные движения земной коры.

Keywords: predictive polygon, high precision leveling, vertical movements of the earth's surface.

Введение. Землетрясения представляют собой одни из наиболее разрушительных природных катастроф, способных вызывать значительный урон инфраструктуре, окружающей среде и приводить к человеческим жертвам. Актуальность прогноза землетрясений остаётся высокой, несмотря на сложность решения этой задачи.

Среди всех природных катастроф землетрясения занимают одно из ведущих мест по степени разрушительности и социально-экономическим последствиям. Сильные сейсмические события способны за короткое время кардинально изменить природную и техногенную среду, вызвав массовые разрушения и человеческие жертвы. В связи с этим задача прогнозирования землетрясений является одной из важнейших, но в то же время — крайне сложной научной проблемой.

Существуют различные подходы к выявлению предвестников землетрясений, основанные на анализе аномальных изменений в геофизических, геохимических и других природных полях, включая данные геодезических измерений. Геодезия предоставляет количественные методы наблюдений, позволяющие точно измерять горизонтальные и вертикальные перемещения земной поверхности.

Такие методы реализуются в рамках комплексного мониторинга, организуемого на геодинамических полигонах (ГДП) — специально выбранных локальных участках, где систематически выполняются высокоточные измерения: геометрическое нивелирование, GPS-наблюдения, наблюдения в линейно-угловых сетях и другие формы пространственного контроля.

Нивелирные сети геодинамических полигонов связаны с Государственной нивелирной сетью Республики Казахстан. Высотное положение пунктов

определяется в государственной Балтийской системе высот 1977 года. Для повышения точности мониторинга современных тектонических процессов и повышения надёжности прогноза землетрясений, необходимо внедрение единой государственной системы координат и высот на базе спутниковых технологий и цифрового геометрического нивелирования высокой точности [1].

Согласно данным карты сейсмического районирования, значительная часть территории Республики Казахстан относится к зонам с повышенной сейсмической активностью, включая участки, где возможны землетрясения интенсивностью до 9 баллов по шкале MSK-64. Особое внимание заслуживает юго-восточная часть страны, в частности — город Алматы и его окрестности.

Алматы расположен в тектонически активной зоне, на границе между поднимающимися структурами Заилийского Алатау и опускающейся Илийской впадиной. Геологически район можно представить как «подвижный шарнир» — границу между двумя крупными тектоническими структурами. Здесь наблюдаются как слабые локальные землетрясения, так и сильные исторические события. В радиусе 50 км от города за последние 150 лет произошло несколько катастрофических землетрясений, включая:

- Верненское землетрясение 1887 года (интенсивность — 9 баллов);
- Кебинское землетрясение 1911 года (интенсивность — 10 баллов).

На территории г. Алматы можно выделить основные тектонические разломы в соответствии с рис. 1.

Рис. 1. Тектонические разломы на территории г. Алматы

Анализ данных повторного геометрического нивелирования позволяет выявить или уточнить степень тектонической активности разломов, основываясь на интенсивности вертикальных перемещений земной поверхности, а также на определении участков с изменением знака этих перемещений по отдельным нивелирным линиям. Зоны активных разломов играют ключевую роль как индикаторы современных вертикальных и горизонтальных движений земной коры.

Методы исследования. Целью настоящего исследования являлось определение основных тенденций вертикальных движений земной поверхности в пределах города Алматы на основе данных повторного высокоточного нивелирования. В том числе — получение количественных характеристик вертикальных перемещений, обусловленных сейсмическими и постсейсмическими процессами,

связанными с циклом Капчагайского землетрясения [4].

В качестве исследуемых объектов выступают современные вертикальные движения земной поверхности (СВДЗП) в зоне тектонических разломов. Рассмотрены циклы измерений высокоточного повторного нивелирования I и II классов, выполненного по Аксайскому, Талгарскому и Алматы – Талгарскому профилям. Установлена связь количественных данных вертикальных движений земной поверхности на территории г. Алматы с циклом Капчагайского землетрясения.

В пределах Алматинского ГДП начиная с 1968 – 1971 гг. выполнен 51 цикл нивелирования I и II классов наблюдений за вертикальными движениями земной поверхности на 5 профилях полигона и на 3 профилях Алматинского сейсмоактивного района, в соответствии с рисунком 2.

Рисунок 2 - Схема профильных линий нивелирования I и II класса

По результатам повторного нивелирования можно заключить, что вертикальные движения незначительны, т.к. изменения превышений по профилям имеют амплитуду от -19.0 до $+4.4$ мм в год и не превышают возможных накоплений ошибок измерений

Нивелирование I класса на объекте выполнено в прямом и обратном ходах методом совмещения по двум парам костылей, нивелирование II класса в прямом и обратном ходах методом совмещения по одной паре костылей. Методика наблюдений на

станциях и их последовательность выполнены в порядке, предусмотренной инструкцией.

Обработка данных повторного нивелирования по основным профильным линиям и их графическое представление в виде графиков накопления разностей превышений между циклами повторного нивелирования I и II класса выполнены в программе MagicPlot Student.

Для получения графического представления скоростей смещения вертикальных движений в 2D и 3D моделях использовалось программное обеспечение «Credo. Расчет деформаций версия

1.0». Деформации земной поверхности можно выразить в градиентной заливке и в изолиниях (рис.3).

Рис. 3 – Графическое представление в 2D с градиентом заливки 5 мм без отметок

Современные вертикальные движения земной поверхности на рассматриваемой территории можно представить в виде 3D модели (рис.4).

Рис.4. 3D данные с вращением модели

Границы этих областей маркируются нулевыми изолиниями и приурочены к Алматинскому и Предгорному разломам, по которым происходит процесс «разламывания» исследуемой территории. Деформация изгиба проявляется в виде «гофра», т.е. чередования изгибов вверх и вниз.

Результаты и обсуждение. Результаты интеграции GNSS и InSAR показали, что в пределах Алматинского ГДП наблюдаются устойчивые деформации земной поверхности, связанные с активностью тектонических разломов.

Полученные результаты могут использоваться в качестве составной части поисковых исследований по прогнозу землетрясений, проводимых на Алматинском геодинамическом полигоне. Наиболее глубокое раскрытие причин смещений земной поверхности с теоретической и практической точки зрения можно произвести на основе дальнейших, более продолжительных и детальных геодезических работ.

Выводы. Интеграция GNSS и InSAR является эффективным инструментом для детектирования микродеформаций земной поверхности и анализа тектонических движений в сейсмоактивных зонах Казахстана.

Алматинский геодинамический полигон демонстрирует устойчивые вертикальные и горизонтальные движения, связанные с активностью Алма-

тинского и Талгарского разломов. Разработка национальной интегрированной системы геодинамического мониторинга с использованием спутниковых технологий позволит повысить достоверность оценки георисков и создать научную основу для долгосрочного прогноза землетрясений.

Список литературы

1. Постановление Правительства Республики Казахстан от 28 декабря 2002 г. №1403 «Об установлении единых государственных систем координат, высот, гравиметрических и спутниковых измерений, а также масштабного ряда государственных топографических карт и планов».
2. Бакенов А.К., Жумабеков Ж.Т. Сейсмическая активность южного Казахстана и методы ее мониторинга // Геология и геофизика Казахстана. – 2021. – №4. – С. 45–53.
3. Nurpeisova T., Madimarova G. Application of GIS for seismic zoning in Kazakhstan // Modern Geoscience Journal. – 2022. – №3. – P. 22–30.
4. Земцова А. В., Темирбекова М. С. Геодезические работы на Алматинском геодинамическом полигоне в Республике Казахстан // Austrian Journal of Technical and Natural Sciences Scientific journal. 2015. - № 5–6 (May–June). - С. 45–48
5. Михайлов Н.Н., Полешков Н.Н. Капчагайское землетрясение 1 мая 2011 года // Вестник НЯЦ РК, выпуск 1. 2013.